

**ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЛИПОСОМ НА СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕМБРАН ПРИ
ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ**

Зиямутдинова Зухра Каюмовна

Доцент кафедры «Медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика»Ташкентского педиатрического медицинского института Узбекистан

Исмаилова Гульзира Оринбаевна

Доцент кафедры «Медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика»Ташкентского педиатрического медицинского института Узбекистан

Акбарходжаева Хуршида Наджимиддиновна

Доцент кафедры «Медицинская и биологическая химия, медицинская биология, общая генетика»Ташкентского педиатрического медицинского института. Узбекистан

Ключевые слова:гепатит,липосомы,антиоксиданты,гепатопротектор.

Актуальность: Все возрастающая тенденция к росту заболеваний печени требует изучения патогенеза заболеваний печени и поиска эффективных гепатопротекторов, способных устранить патобиохимические изменения в гепатоцитах при патологии печени.Липосомы использовались как модели биомембран,так и в качестве «контейнеров» для доставки в органы необходимых лекарственных препаратов.

Цель: выявить эффективность действия липосом и антиоксидантов в восстановлении патобиохимических изменений при гелиотринном гепатите.

Материалы и методы: Гелиотринный гепатит вызывали путем

подкожного введения крысам гелиотрина по методу Абдуллаева Н.Х.

В гомогенатах печени крыс с гелиотринным гепатитом определяли содержание малонового диальдегида (МДА) , токсического продукта перекисного окисления липидов, по методу Стальной И.Д. и Горишвили Т.Г., количество фосфолипидов - по методу V.E. Vaskovsky и активность антиоксидантного фермента супероксиддисмутазы (СОД) по методу J . Fridovich. Для коррекции биохимических изменений применяли антиоксиданты – витамин Е, селенит натрия в виде ЛЕСЕ (липосомы, начиненные витамином Е и селенитом натрия) .

Результаты: При гелиотринном гепатите в гомогенатах печени увеличение концентрации гепатотоксического МДА в 9 раз ,активность СОД уменьшилась на 64 %, уровень фосфолипидов уменьшился на 49% по сравнению с нормой Под влиянием ЛЕСЕ уровень МДА в гепатоцитах снизился на 63%, активность СОД увеличилась на 35 %.,уровень общих фосфолипидов увеличился до 69%. В сочетанном состоянии компоненты ЛЕСЕ усиливают антиоксидантное действие витамина Е – антиоксиданта , селенита натрия – компонента антиоксидантного фермента - глутатионпероксидазы, липосом – транспортеров антиоксидантов и поставщика фосфолипидов ,встраивающихся в пораженный фосфолипидный бислой мембран опытных клеток. .

Обсуждение:Липосомы-это малые сферы, содержащие водные отсеки, отделенные друг от друга и от внешней водной среды замкнутыми фосфолипидными бислоями, которые ориентированы в липосомах также , как и в биомембранах с обращенными гидрофильными сегментами наружу,а гидрофобными- внутрь бислоя.Липосомы являются одной из самых перспективных систем доставки лекарственных веществ в органы и ткани благодаря их особым свойствам - биосовместимости, мембранотропности.Препараты,инкапсулированные в липосомы , обладают

усиленным терапевтическим эффектом: время действия лекарства увеличивается, а доза его может быть значительно снижена. Предполагается, что существует два пути проникновения липосом в клетку:

- 1) липосома захватывается клеткой вследствие эндоцитоза;
- 2) липосома сливается с лизосомой, фосфолипаза которой гидролизует определенный участок мембран липосом, что обеспечивает выход лекарственного препарата в цитоплазму клеток, а липидный компонент липосом встраивается в мембрану пораженных клеток.

В обоих случаях вещество, инкапсулированное в липосоме, попадает в клетку. При взаимодействии липосом с клетками происходит мембранный обмен липидами: фосфолипиды липосом восстанавливают фосфолипидный бислой мембран, антиоксиданты снижают интенсивность ПОЛ, усиливают способность мембран противостоять проникновению активных радикалов.